

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 12

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

DECEMBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-12>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6** та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

НЕЪМАТОВ Буритош Сайдуллаевич
доктор философии (PhD) по Педагогике
кафедра Социальное дело

Термезский государственный университет Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10356465>

ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ КРЕАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ У УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

АННОТАЦИЯ

Воспитание людей, способных творчески подходить к любым изменениям в мировой практике, умеющих нестандартно и эффективно решать существующие проблемы, а также растущие потребности общества, темпы быстрого развития и, как следствие, необходимость подготовки специалистов для жизни в ускоренных темпах. меняющиеся условия. Область общего образования креативной деятельности отвечает за подготовку учащихся к самостоятельной работе, воспитание целеустремленной, всесторонне развитой, хорошо образованной, культурной, творческой и знающей личности. Креативная деятельность должна побуждать их к активному участию в жизни общества. В организации и работе коллективов, труде и в семье, как основной ячейке общества. Привлечение студентов к инженерно-технической работе развивает мышление студентов, готовит их к будущей профессии, развивает их интерес, умения и способности.

Ключевые слова: общество, образование, педагогика, креативность, технологии, профессия, профессионализм, развитие, способности, подготовка.

BOSHLANGANCHI SINF O'QITUVCHILARINING IJODIY FAOLLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYALARI

ANNOTATSIYA

Jahon amaliyotidagi har qanday o'zgarishlarga ijodiy yondashishga qodir, mavjud muammolarni nostandart va samarali hal etishga qodir, shuningdek, jamiyatning o'sib borayotgan ehtiyojlari, jadal rivojlanish sur'atlari va oqibatda jadal sur'atlar bilan umrbod mutaxassislar tayyorlash zarurati paydo bo'ldi. o'zgaruvchan sharoitlar. Ijodiy faoliyatning umumiy ta'lim yo'nalishi o'quvchilarni mustaqil ishlashga tayyorlash, maqsadli, har tomonlama rivojlangan, bilimli, madaniyatli, ijodkor va bilimdon shaxsni tarbiyalash uchun javobgardir. Ijodiy faoliyat ularni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga undashi kerak. Jamoalarni tashkil etish va ishda, mehnatda va oilada jamiyatning asosiy bo'g'ini sifatida. O'quvchilarni muhandislik ishlariga jalb etish o'quvchilarning tafakkurini rivojlantiradi, ularni kelajakdagi kasb-hunarga tayyorlaydi, qiziqish, ko'nikma va malakalarini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: jamiyat, ta'lim, pedagogika, ijodkorlik, texnologiya, kasb, kasbiy mahorat, rivojlanish, qobiliyat, o'qitish.

TECHNOLOGIES FOR INCREASING CREATIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL TEACHERS

ANNOTATION

Raising people who are capable of a creative approach to any changes in world practice, who are able to solve existing problems in a non-standard and effective way, as well as the growing needs of society, the pace of rapid development and, as a consequence, the need to train specialists for life at an accelerated pace. changing conditions. The area of general education of creative activity is responsible for preparing students for independent work, raising a purposeful, comprehensively developed, well-educated, cultural, creative and knowledgeable individual. Creative activities should encourage them to actively participate in society. In the organization and work of teams, work and in the family, as the main unit of society. Involving students in engineering work develops students' thinking, prepares them for their future profession, develops their interest, skills and abilities.

Key words: society, education, pedagogy, creativity, technology, profession, professionalism, development, abilities, training.

Актуальность. Сегодня, когда мировое сообщество переживает интеграцию, уровень творческой активности членов общества признан основным фактором развития, и в концепции международного образования, определенной международными организациями и большинством стран мира до 2030 г., в качестве актуальной задачи было отмечено «иметь прочный фундамент знаний и развивать творческое мышление», укреплять навыки сотрудничества и интересы.

Хотя международное сотрудничество в различных областях приносит свои плоды, укрепление национальной независимости во всех аспектах, обогащение достигнутых достижений, быстрое устранение имеющихся недостатков требует от членов общества особой самоотверженности, энтузиазма, мужества и решительности, требует проявлять уважение. Особое внимание уделяется решению актуальных вопросов. В развитых странах, таких как США, Франция, Великобритания, Япония, Италия, развит комплекс качеств, характерных для современного человека, который должен формироваться у будущих специалистов.

Коренные изменения в процессе социально-экономического развития нашей страны предъявляют новые требования к педагогу, работающему в системе непрерывного образования, по дальнейшему развитию его педагогического мастерства, творческого потенциала и качества работы. В период нового развития Узбекистана повысить эффективность и результативность духовно-просветительской работы, еще больше расширить охват и масштабы населения страны, прежде всего, укрепить в сердцах чувство сопричастности к реформам, реализуемым в стране. молодежи, в направлении пропаганды и образования, повышения эффективности научно-исследовательской работы, поддержания стабильности социальной и духовной среды.

Креативная деятельность считается неотъемлемой частью процесса воспитания и обучения в школе и позволяет решать многие проблемы воспитания и обучения. Привлечение студентов к инженерно-технической работе развивает мышление студентов, готовит их к будущей профессии, развивает их интерес, умения и способности.

Уровень изученности проблемы. Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев «Мы построим наше великое будущее вместе с нашим храбрым и благородным народом», «Мы решительно продолжим наше направление национального развития на новый уровень», Первый Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов» Методологической основой исследования послужили такие работы, как «Без исторической памяти нет будущего», «Высокая духовность – непобедимая сила».

Теоретические основы творческой организации начального образования, различные пути и методы расширения творческого мышления личности в ходе образовательного процесса, непосредственно формирующие творческие способности у личности, у ученых нашей республики Б. Адизов, Н. Дилова, Ибрагимов Р., Ибрагимова Г., Наджмиддинова Г., Нурджанова Р., Сафарова Р.Г., Тошева Н., Худайкулов Х.Дж., Эхсоновалар Ф.; также психологию творчества и творческого мышления исследовали Г. Давлетшин, Е. Гозиев, З. Нишонова. Определение будущего педагогического состава, духовная подготовка будущих педагогов В.Е.Андреева, Д.Б.Богоявленской, Г.М.Мардоновой, М.В.Голубевой, О.П.Тарасовой, О.В.Сорокина, В.В.Серикова из стран СНГ - нравственное формирование, педагогические принципы развития личности в образовательном процессе изучаются проблемы развития творческих способностей и творческой деятельности человека. Зарубежные учёные Ф. Бэррон, М. А. Воллах, В. В. Сафонова, Р. И. Штернберг, Т. И. Любарт, П.В.Сысоев, Драпо Патти, педагог, психолог, философ, социолог провели исследования развития творчества и творческой активности человека.

Однако специально не освещены педагогико-психологические характеристики, факторы, структурная модель и технология совершенствования творческой деятельности учителей начальной школы. Креативная деятельность является благоприятной средой для воспитания у учащихся наблюдательности, инициативы, самостоятельности, сообразительности, трудолюбия, настойчивости и работоспособности, является мыслителем. Креативная деятельность приучает учащихся к труду и развивает те же характеристики и качества, которые свойственны современным инновациям.

Для формирования общих знаний по креативной деятельности разработана научная концепция формирования технической культуры молодежи в общеобразовательных школах. Освоение содержания креативной деятельности предоставляет студентам следующие возможности:

- сознательно и творчески выбирая среди других отношений подходящие методы преобразовательной деятельности с учетом тех последствий, которые необходимы для природы, общества и самого человека;
- мыслить системно и комплексно;
- независимое раскрытие требований по обеспечению информационной деятельности;
- регулярное усвоение новых знаний и использование их как методов и средств преобразовательной деятельности.

Область общего образования креативной деятельности отвечает за подготовку учащихся к самостоятельной работе, воспитание целеустремленной, всесторонне развитой, хорошо образованной, культурной, творческой и знающей личности. Креативная деятельность должна побуждать их к активному участию в жизни общества. В организации и работе коллективов, труде и в семье, как основной ячейке общества. Творческая деятельность базируется на ряде технических наук, к которым относятся сопротивление материалов, теория машин и механизмов, механика и детали машин [1].

Образовательная область креативной деятельности совершенно отличается от профессионального обучения и направлена на решение задач, стоящих перед современной школой: применение личной активности, творческое развитие и т. д., способствует приобретению навыков и необходимые жизненные навыки и осознанно и самостоятельно выбирать профессию.

Достоверность результатов исследования: на основе проблемных, методических, методических, психолого-педагогических подходов и творческой деятельности, философского, отечественного опыта, опыта ученых нашей страны.

А также опыта организации педагогической деятельности учителей начальных классов, исследовательские задачи совместимых, взаимодополняющих методов исследования использовали; количественное и качественное обеспечение анализа и описания исследования; воспроизводимость экспериментальных работ и обработки полученных результатов с помощью методов математического и статистического анализа, выполнение выводов, предложений и рекомендаций, а также авторитетность полученных результатов объясняется тем, что оно одобрено организациями.

Научная и практическая значимость результатов исследования: Теоретическая значимость результатов исследования: «творчество», «творческий потенциал», «творческая активность»; объясняется значение таких понятий, как «творческие способности», «творческое мышление», раскрываются структура совершенствования творческой деятельности педагогов и функции творчества, психолого-педагогические особенности, выделяются особенности проявления творческих способностей., творческий Содержание совершенствования деятельности непосредственно связано с параметрами эмоционально-волевой (самообладания), интеллектуальной (развитие способности познания, познания) и творческих способностей человека, приобретающих взаимоинтегрирующий признак, определяется путем определения.

Практическая значимость результатов исследования объясняется объективными и субъективными факторами, которые служат совершенствованию творческой активности учителей начальных классов, организационно-функциональной модели совершенствования творческой активности, а также разработкой механизма совершенствования творческой активности младших школьников. школьных учителей на основе активного подхода.

Внедрение результатов исследования: по результатам НИР по совершенствованию творческой активности учителей начальных классов:

- содержание совершенствования творческой деятельности непосредственно связано с эмоционально-волевой (самообладание), интеллектуальной (познание) и творческой мыслительной способностью человека, обладающего взаимоинтегративной природой, и активного по прояснению системы таких качеств, как творческая направленность, эрудиция, творческая чуткость и инициативность, рефлексивность, способность логически мыслить, богатое воображение, проявление творческого мышления, эмоциональная насыщенность, для совершенствования творческой активности учителей начальных классов на основе приоритетного подхода при разработке были использованы практические предложения и рекомендации. «Концепция непрерывного духовного образования» (Республиканский образовательный центр от 8 апреля 2022 г.)

Справочник №01/11-01/10-447). В результате получила дальнейшее совершенствование практика профессиональной подготовки учителей начальной школы, работающих в системе общего среднего образования.

- на основе творческого потенциала, учитывая индивидуальные способности, природные и социальные силы каждого специалиста в целом, совершенствовать творческую деятельность учителей начальных классов, отдавая приоритет ее тесной связи с творчеством, направленным на процесс познания, предложениями. и рекомендации по уточнению структурных основ осмысленного, оперативно-активного и рефлексивного оценивания, согласно Президенту Республики Узбекистан №ПФ-5712 от 29 апреля 2019 года «Система народного образования Республики Узбекистан».

Он был использован при разработке постановления «Об утверждении концепции развития до 2030 года» (Обращение № 01/11-01/10-447 от 8 апреля 2022 года Центра образования республики). В результате учителя начальных классов проявляют творческий подход. Служил для развития активности и творческого мышления.

- локально-модульная технология совершенствования творческой деятельности учителей начальных классов на основе обеспечения взаимной внутренней интеграции профессиональной педагогической деятельности с конкретными целенаправленными и целенаправленными, методическими, содержательными, организационно-педагогическими, результативно-рефлексивными компонентами, предложениями и рекомендациями по совершенствованию. следует использовать при разработке Указа Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года № ПФ-5712 «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» (Республика обращения Образовательного центра № 01/11-01/10-447 от 8 апреля 2022 года).

В результате усовершенствована практико-технологическая система совершенствования творческой деятельности учителей начальной школы. Креативная деятельность подростков считается первым и важнейшим этапом формирования трудовой личности подростков. Многие конструкторы, изобретатели и учёные прошли этот путь к вершинам современной науки и техники. Научно-техническая революция требует перехода от внезапных порывов отдельных гениев к постоянному творческому поиску, основанному на науке. Необходимо целенаправленно готовить творческих работников, необходимо найти для них средства, которые будут стимулировать их активность и успех. Трудно получить информацию о том, чего еще нет, но именно такие неизвестные вещи могут быть примером изобретательской деятельности.

На протяжении веков союзники считали изобретения результатом работы талантливых людей. Изобретателем этого является интеллектуальная и сознательная деятельность человека. Таким образом, все переходит к алгоритму поиска, то есть к созданию метода, позволяющего определить требования к придуманному объекту и найти явления или объекты, отвечающие этим требованиям. Одним из методов вовлечения студентов в практическую работу творческого характера является решение неразрешимых задач при приготовлении какого-либо изделия или самой простой вещи.

Для того чтобы реализовать этот метод на практике, необходимо выделить четыре этапа:

- диагностика состояния проблемы (обозначение изделия, особые требования к нему);
- прототипирование, технология изготовления (подготовка чертежей или планов, определение последовательности операций, подбор материалов, инструментов, оборудования и т.д.);
- подготовка продукции (поиск подходящих операций при работе, способов обработки);
- контроль качества готовой продукции, выявление ее дефектов, методов их устранения.

Каждый из указанных этапов предлагает преподавателю множество возможностей активизировать интеллектуальную и практическую деятельность учащихся. Чрезвычайно важно обеспечить учащимся самостоятельность и самодеятельность. Работа преподавателя заключается в том, чтобы сообщить о проблеме, помочь вопросами, предложить необходимую литературу и т. д. Понятно, что все это можно сделать с учетом возраста, возможностей учащихся и уровня их подготовки. Решение подобных задач при конструировании деталей и деталей изделий способствует развитию технического мышления учащихся [4].

Творческие способности человека проявляются в его мышлении, общении, чувствах и отдельных видах деятельности. Творчество характеризует человека в целом или его отдельные характеристики. Также творчество отражено как важный фактор таланта. Кроме того, креативность определяет остроту ума. Преподаватели – эксперты и теоретики каждого вида урока. при подготовке к обучению они должны соблюдать правила оценивания путем контроля. Необходимо быть осторожным при оценке учащихся и ответах на вопросы, необходимо не затрагивать личность преподавателя.

Между учителем и учеником не должно быть «недовольства», потому что такое недовольство к добру не приводит. Потому что эффективное управление образовательным процессом и разрешение педагогических конфликтов – очень важная профессия. Целостность, последовательность и системность. выполняет такие задачи, как планирование, организация, управление, контроль, оценка и анализ результатов в процессе.

Об этом свидетельствует научно-педагогическая и практическо-методическая правильная организация и проведение учебных занятий, организуемых преподавателем с целью управления учебным процессом, проведения контрольной работы по конкретной теме, анализа результатов.

Обычно эффективное управление образовательным процессом требует от преподавателя наличия знаний, умений, навыков и компетенций, связанных с педагогически и методически правильной организацией учебных занятий и объективным, системным анализом результатов. зависит от.

Учитель, сумевший на высоком уровне повысить свою творческую деятельность, может продемонстрировать следующие умения:

- умение определять суть и активность выполняемого задания;
- уметь анализировать проблему; составить план решения проблемы;
- использовать эффективные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение и т. д.) для решения задачи;
- уметь выбирать методы решения проблемы; принятие обоснование и перепроверка правильности принятого решения;
- провести небольшое исследование (исследование) в решении проблемы;
- планирование доказательств для обобщения обстоятельств решения задачи, хода процесса и результатов такого решения.

В этом случае творческая деятельность педагога представляет собой многоуровневый процесс и опирается на следующие принципы: владение описанием проблемы, творческая направленность, расширение возможностей, индивидуальность, яркое проявление творчества, последовательность и системность.

Условия совершенствования творческой деятельности определялись следующим образом: умение критически мыслить и анализировать качество; способность формировать тенденциозные отношения, понимать возможное развитие событий; умение создавать логическую цепочку, излагать новые необычные идеи; не ограничиваться традиционными схемами, решениями, действиями, быстро решать проблемные ситуации, выбирать адекватное решение, подходить к проблеме творчески. Анализ педагогических технологий, разработанных в целях обеспечения эффективности и результативности образовательного процесса, показал, что совершенствование творческой деятельности учителей начальной школы представляет собой многоэтапный, сложный процесс, и этот процесс требует технологического подхода.

На основании изложенных соображений была разработана технология совершенствования творческой деятельности учителей начальных классов. Технология совершенствования творческой деятельности учителей начальных классов основана на следующих четырех этапах: мотивационно-диагностическом, содержательном, активном и результативно-оценочном.

Мышление – это процесс отражения действительности и деятельности человека. Чтобы хорошо выполнить работу, человек должен отразить в себе свой предмет. И чтобы воплотить это мышление и предмет по-человечески, необходимо думать.

В процессе мышления и действия люди и предметы не только влияют друг на друга, как кажется на первый взгляд. Они произвольно соединяются и переходят друг в друга: человек действует и духовно углубляется в предмет, а это воздействует на человека, определяет и корректирует его образ, делает ясной всю структуру предмета и его свойства.

Креативность – это создание оригинального продукта, продукта, в котором приобретенные знания, умения и навыки применяются самостоятельно, включая их перенос, совокупность известных способов деятельности или создание нового подхода к решению проблемы. Творческую образовательную деятельность прежде всего рассматривают как деятельность, способствующую развитию ряда качеств творческой личности, а именно: - интеллектуальная деятельность; - быстрая ассимиляция; - желание приобрести необходимые знания для выполнения конкретной практической работы; - самостоятельность в выборе и решении задач; - тяжелая работа; обладающий способностью видеть общее, основу в разных вещах и видеть разные подобные - аналогичные явления.

Результатом такого развития эффективных качеств, необходимого для творческой деятельности, должны стать самостоятельно изготовленные изделия: модели, макеты и т.п. Творчество, индивидуальность, художественное искусство раскрываются тогда, когда немного отклоняешься от шаблона или не соблюдаешь правила. Однако для создания конкретной продукции необходимо помимо общих знаний обладать общепрофессиональными знаниями. Знание об инструментах, оборудовании и производстве продукции не является решением.

В основном в техническом творчестве необходимо знать приемы работы (правила использования инструментов и оборудования, соблюдение технологии изготовления изделий) и, главное, иметь относительно хорошие навыки и навыки работы с этими инструментами. В связи с тем, что многие студенты имеют разные способности, интересы и увлечения, в учебный процесс необходимо включать разные виды работы, чтобы стимулировать творческую активность. Такое разнообразие работы позволяет нам через всестороннюю проверку своих сил раскрыть уникальные способности каждого человека, обеспечить условия для их развития и сделать процесс обучения интересным для учащихся. Когда мы вооружим студентов определенными общепрофессиональными знаниями, тогда можно говорить о самостоятельном создании конкретных и оригинальных творческих продуктов и обучении их творчеству [1].

Творчество – это целенаправленная деятельность по созданию ценных культурных и материальных вещей. Благодаря этому мир полностью изменился. Весь прогресс и блага нашей жизни зависят от технологий и технологических инструментов, созданных творческими гениями. Это автомобили, самолеты, электростанции, трансформаторы, они создали космические корабли, электронные компьютеры и многое другое. Свободное от инерции юное мышление способно создавать новое, оно может превращать воображаемое и выдуманное в реальность. Поэтому учитывается реализация и реализация творческих проектов. В сознании каждого читателя есть исследователь, изобретатель, он ждет появления условий для творческой деятельности. Реализация творческих проектов помогает раскрыть признаки личного таланта и позволяет покорить вершины творчества и проявить себя.

Создание проекта от начала до завершения изделия развивает у личности память, мышление, силу воли, настойчивость, целеустремленность, приучает его к организованности, аккуратности, ответственности и инициативе, дает возможность творить самостоятельно.

Новыми особенностями общего образования по направлению «Технология» являются выполнение учащимися различных творческих проектов. Темы проекта выбираются учениками и согласовываются с преподавателем. Основа – соответствие программе и удовлетворение любых требований.

Тематика творческих проектов может быть разной. Они включают в себя вопросы из различных сфер жизни и деятельности людей.

Результатом творческого проекта должен стать настоящий продукт, изготовленный на высоком технологическом уровне, способный быть конкурентоспособным на рынке труда и удовлетворяющим потребности семьи. Прежде всего, любое изготовленное изделие должно быть красивым и привлекательным. Изготавливаемое изделие должно соответствовать окружающим предметам.

Словом, в учебной мастерской школы должен быть организован уголок профориентационного выбора. Постоянный поиск и личное участие педагога в творческой работе накладывает положительный отпечаток на осознанный выбор профессии и любимого занятия. Практически в процессе освоения любой профессии студентам доступны такие формы технического творчества, как изобретательство, новаторство и изменение. Какой бы сложной и непроверенной, и незнакомой ни была цель и цель творчества, достигнутый результат столь же радостен и впечатляющ.

Сознательное отношение творчества к труду находит яркое выражение в поисках нового, использовании источников производства, в хозяйстве и хранении материалов, сырья и т. д.

Пробудить в детях источник творчества, приучить их к труду, сделать первые шаги к созданию счастливой, счастливо наполненной жизни – вот что педагог организует урок по своим силам и способностям и старается сделать. Если каждый из них поставит перед собой эту цель и приложит для этого все усилия, то наши дети, наше будущее будет полностью позитивным.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Волков И.В. Педагогический поиск. - М.: Педагогика, 1990. - С. 109; 142.
2. Технология: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений: вариант для мальчиков / под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Просвещение, 2008. - 176 с.
3. Технология. Технический труд: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2008. - 144 с.
4. Технология. Технический труд: Учебник для учащихся 7 класса (вариант для мальчиков) общеобразовательной школы / под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2001. - 192 с.
5. Ревенков А.А., Панасенков В.П. Анализ и синтез технических решений при производстве ЛА. - М.: МАИ, 1992.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz